

Profesorado semipresencial CFE
Especialidad Portugués
Cultura y Expresión de la Lengua Portuguesa
Prof. Edilson Teixeira

“Entre Portugal e Brasil: Cultura, Barroco e o Sermão da Sexagésima de
Padre Antônio Vieira”

Elizabeth Lima

ATLÁNTIDA – 2020

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Copyright (C) 2025 Elizabeth Lima Meirelles

RESUMO

O presente TCC tem como objetivos apresentar algumas características da cultura brasileira. Começa com um breve debate sobre os conceitos de cultura, aculturação e transculturação. Logo após será tratado o Barroco português e sua influência no Brasil, principalmente na literatura barroca brasileira. Na terceira parte conhecer os fatores que contribuíram para a mudança da capital do Brasil para o Rio de Janeiro e por último, analisar uma obra de um referente da escola literária da época, Padre Antônio Vieira, o Sermão da Sexagésima

PALAVRA-CHAVES: CULTURA, BARROCO, LITERATURA BARROCA, PADRE ANTÔNIO VIEIRA

SUMÁRIO

RESUMO.....	2
SUMARIO.....	3
INTRODUÇÃO.....	4
CULTURA, ACULTURAÇÃO E TRANSCULTURAÇÃO.....	5
O BARROCO PORTUGUES E SUA INFLUENCIA NA LITERATURA BRASILEIRA.....	6
FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A MUDANÇA DA CAPITAL DO BRASIL PARA O RIO DE JANEIRO.....	10
PADRE ANTONIO VIEIRA, O SERMÃO DA SEXAGÉSIMA.....	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20
ANEXO.....	21

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivos apresentar algumas características da cultura brasileira, debatendo alguns conceitos sobre cultura, aculturação e transculturação, como influenciou a literatura barroca portuguesa na literatura do Brasil, assim como conhecer os fatores que contribuíram à mudança da capital do Brasil ao Rio de Janeiro e por último apresentar um análise da obra o Sermão da Sexagésima do orador Padre Antônio Vieira, um dos grandes representante da literatura barroca brasileira.

O Brasil surge de uma conjunção de diferentes culturas, provenientes de outros países como Portugal, diferentes lugares da África, e as que já existiam, os indígenas. Para compreender melhor é necessário definir cultura.

Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, não somente no plano material, mas também no imaterial. Além disso, engloba todo comportamento aprendido, conhecimento e habilidade humana.

O tema escolhido é o Barroco em Portugal e como influenciou no desenvolvimento das artes no Brasil. Como influenciou a Literatura Barroca portuguesa na Literatura do Brasil. É importante conhecer a origem do barroco em Portugal, suas características e levou a desenvolver a corrente literária barroca brasileira se é que ela existiu como tal.

Que fatores contribuíram para a mudança da capital do Brasil ao Rio de Janeiro já que a primeira capital foi Salvador, considerada a cidade mais moderna e equipada, mas a descoberta do ouro e o conseqüente risco de contrabando “exigia” uma capital mais perto da mina. No caso, das minas gerais, que ficavam em Minas Gerais.

Por último, outro aspecto a ser considerado neste trabalho é a obra de um referente da escola literária da época, Padre Antônio Vieira, e uma breve análise do Sermão da Sexagésima, considerado um legado muito valioso para a cultura brasileira e por que não universal.

CULTURA, ACULTURAÇÃO E TRANSCULTURAÇÃO

Hoje em dia existem muitos conceitos de cultura. Por exemplo, Alfredo Bosi afirma que “cultura é o conjunto de práticas, técnicas, símbolos e valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social”. O que se assemelha ao ato de educar.

Franz Boas¹ afirma que toda cultura tem uma história própria que não pode ser julgada a partir da história de outras culturas. Já que algumas teorias no início do século XX ainda afirmavam a existência de uma hierarquia de culturas, influenciadas pela obra de Charles Darwin. Boas acredita na diversidade de culturas.

O historiador Alfredo Bosi², define cultura a partir da linguística e da etimologia da palavra: cultura, assim como culto e colonização, viria do verbo latino colo, que significa eu ocupo a terra. Nesse sentido, cultura é o conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social.

A função da cultura seria permitir ao indivíduo a adaptação ao meio social. Todas as culturas têm uma estrutura própria, todas mudam, todas são dinâmicas.

A interação dessas diferentes culturas em um território diferente é um fenômeno que não acontece de um dia para outro, primeiro aconteceu um processo definido como transculturação. De acordo com o antropólogo Fernando Ortiz é quando num cenário de colonização o povo invasor impõe sua língua, religião e costumes aos povos do Novo Continente. Esse processo se dá em três momentos: a desculturação, onde o povo dominado perde seus componentes culturais; logo, incorporam uma cultura externa imposta pelo povo dominante e, por fim, uma neoculturação, que é uma mistura dos elementos culturais originais junto aos adquiridos.

O resultado desse processo é uma nova cultura, única. As tradições das diversas culturas se amalgamaram conformando uma nova tradição, uma nova cultura com características próprias que não existem em nenhuma parte do mundo, formada a partir da mistura de culturas

¹ Franz Boas, antropólogo considerado o "pai da antropologia norteamericana"

² Alfredo Bosi, professor emérito da Universidade de São Paulo, crítico e historiador da literatura brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2003.

O BARROCO PORTUGUES E SUA INFLUÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA

O Barroco foi uma corrente artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. Surgiu na Itália no final do século XVI, porém se expandiu por outros países europeus como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França, a Espanha e Portugal. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII.

Em Portugal surge no ano da morte de Camões, o maior escritor da língua portuguesa e vai até 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana, um novo estilo. Também é chamado de Seiscentismo, por ter iniciado no final do século XVI, é posterior ao Classicismo e anterior ao Arcadismo.

O barroco português surgiu em 1580, durante o período da colonização do Brasil. Portugal atravessava um período de crise política, econômica e de identidade social devido ao conflito que mantinha com os espanhóis pelo trono. Tentando preservar a identidade sociocultural portuguesa a nobreza migra para o campo fechando-se assim às influências da Espanha.

Por outra parte, a Espanha no intento de unificação da península ibérica anexou a Holanda a seus territórios. Mas em 1581, sete províncias do Norte dos Países Baixos, incluindo a Holanda, criaram a República das Províncias Unidas e passaram a lutar por sua independência em relação aos espanhóis. Ao anexar Portugal, aproveitando-se do seu controle sobre o Brasil, a Espanha planejou impedir que os holandeses continuassem a comercializar o açúcar brasileiro. Era uma tentativa de sufocar economicamente a Holanda e impedir sua independência.

Para controlar a produção e comercialização do açúcar os holandeses ocuparam território colonial brasileiro onde ele era produzido causando assim um período de lutas que finalizou com a expulsão dos holandeses do território brasileiro o que gerou um impacto negativo sobre a economia colonial. Finalizando assim o ciclo do açúcar e começando o ciclo do ouro.

A Europa enfrentava um momento de crise entre o humanismo renascentista que por meio do Antropocentrismo coloca o “homem como centro das coisas”, e o

medievalismo religioso, ou seja, o Teocentrismo, que posiciona “Deus como centro das coisas”.

Com a Reforma Protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica começa a se enfraquecer em certas regiões da Europa e a perder muitos fiéis.

O barroco foi um momento de transição, ocorreram diversas descobertas científicas que incitaram a muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso. Surgiu o método científico que afirmava que nada era verdadeiro sem ser confirmado pela razão e pela experiência.

A igreja reagiu contra essas novas ideias na tentativa de recuperar seu poder, o movimento chamou-se contra-reforma, caracterizado pela censura de textos e ideias, com decisões elaboradas a partir do concílio de Trento, ocorrido de 1545 a 1563. A companhia de Jesus combatia com vigor as ideias da reforma protestante. O ensino passa a ser atribuição dos jesuítas. Qualquer avanço no campo científico-cultural passava pela censura eclesiástica. Tudo isso fez com que a península ibérica não acompanhasse o progresso científico da Europa. Portugal manteve-se alheio às ideias de Galileu, Copérnico, Newton e descartes. Entre essas descobertas estão as leis da mecânica e o processo de circulação do sangue no corpo humano.

No geral, a Europa enfrentava momentos de crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso.

Diante disso, surge um período de perseguição religiosa, ao mesmo tempo que o humanismo renascentista inaugura uma nova era: a idade Moderna.

Nesse clima de profundas transformações de ordem social, política, econômica é que se desenvolve a estética barroca. O barroco reflete a tentativa de conciliar forças antagônicas: o bem e o mal, o espírito e a matéria, o céu e a terra, a pureza e o pecado, a razão e a fé.

Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura deste período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida e do ser humano.

O termo “barroco” tem um significado que representa bem as características deste estilo. Significa “pérola irregular” ou “pérola deformada” e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade.

Como característica aparece o dualismo: o homem barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças contrárias presentes em sua vida como: fé-razão, Deus-Diabo, religioso-profano, corpo-alma, etc. A Fugacidade: na concepção barroca, a vida e tudo que perpassa por ela é instável. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. O Feísmo: o Barroco em Portugal tem uma grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. Outra característica era o Pessimismo: a noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incertezas e desencantado com a vida.

No campo da literatura se desenvolveu principalmente a prosa, florescendo a história, a biografia, a eloquência religiosa e o gênero epistolar. Os principais historiadores dessa época foram freires, não como no século anterior, viajeros ou conquistadores, isto fez que em geral foram melhores estilistas que historiadores.

A eloquência religiosa alcançou sua máxima altura com a originalidade e imaginação dos sermones, por exemplo o Padre António Vieira que foi considerado em Roma como o "Príncipe dos Oradores Católicos", suas obras mostram grandeza de ideias e de expressão.

As características do barroco se veem refletidas na literatura com uma temática religiosa e profana, com exagero e minúcia nos detalhes, uma profunda dualidade entre o céu e o térreo, o teocentrismo versus o antropocentrismo.

Aparecem também concepções como o cultismo ou gongorismo, termos cuja origem remete se a Gongora, poeta espanhol conhecido por incorporar a suas obras uma linguagem rebuscada, ornamental e culta, valorizando a forma textual. Assim como o conceptismo ou quevedismo, jogo de ideias e conceitos baseados na poesia do espanhol Quevedo. O principal objetivo era convencer o leitor.

A literatura barroca se caracteriza pelo uso da linguagem dramática expressa no exagero de figuras de linguagem, de hipérboles, metafóricas, anacolutos e antíteses.

Nos séculos XVII e XVIII, ainda não havia no Brasil condições para o desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita. O imenso território era, na maior parte, livre da colonização portuguesa. A vida social brasileira girava em torno de alguns pequenos núcleos urbanos e a vida cultural praticamente não existia. As pessoas letradas

que viviam nas mesmas cidades reuniam-se para conversar e mostrar, uns aos outros, os textos que eventualmente tivessem escrito (poesias, artigos, ensaios etc.). Só no século XIX começou a formar um sebo em público leitor que possibilitou a continuidade da produção literária.

A literatura barroca no Brasil foi introduzida pelos jesuítas, quando não havia uma produção cultural significativa no país. Por isso, refletindo a literatura portuguesa, a produção literária nesse período não é reconhecida como genuinamente nacional, mas um estilo absorvido e resultante do período colonial.

Os principais referentes literários da época foram o Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes, Padre Francisco Melo, entre outros. Suas

FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A MUDANÇA DA CAPITAL DO BRASIL
PARA O RIO DE JANEIRO

Quarenta e nove anos depois do Brasil ser descoberto, foi fundada a cidade de São Salvador da Bahia e permaneceu como capital e sede da administração colonial do Brasil por duzentos e catorze anos, até o dia 27 de janeiro de 1763 onde foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro.

É importante destacar que Salvador era mais perto de Portugal, era um porto muito conhecido pelos navegadores portugueses desde 1501, tinha uma posição estratégica que facilitava a ligação entre o Brasil e Portugal a África, além disso ficava no meio do caminho entre a região norte e sul das colônias.

A cidade de São Salvador era tão importante que foi alvo de invasões holandesas. Em 1624, por quase um ano, Salvador ficou sob domínio holandês. Treze anos depois aconteceria uma nova invasão. O objetivo de tais expedições era obter o controle do comércio do açúcar e de escravos. A resistência às invasões significaram um grande esforço militar e económico para Portugal.

Ao mesmo tempo que isso acontecia, o ouro em Minas Gerais começou a surgir adquirindo uma forte importância, desviando-se o foco de atenção, voltou-se ao Rio de Janeiro, cidade considerada o ponto de partida para a exploração do ouro.

Foram abertos novos caminhos pelos Bandeirantes que passaram pela Serra do Mar e da Mantiqueira mantendo uma ligação direta entre o Rio de Janeiro e os distritos mineiros.

Os engenhos e as plantações se despovoaram aumentando também o tráfico de escravos. De Portugal chegaram milhares de colonos em procura de uma nova vida através do ouro, propiciando um importante desenvolvimento na região.

O Rio de Janeiro também esteve na mira dos invasores europeus. Entre os anos 1710 e 1711 foi ocupada e saqueada por franceses.

Em vista da importância económica adquirida pela cidade e que no dia 27 de janeiro de 1763 que o Marquês de Pombal transferiu a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, por determinação de Dom José I (1714-1777), sucessor de Dom João V (1689-1750).

As medidas adotadas foram necessárias para reerguer e reorganizar o enfraquecido reino de Portugal naquele momento, devido à resistência mantida contra as invasões

européias e nas suas colônias, além do enfrentamento com os espanhóis e os problemas econômicos causados pelo terremoto de Lisboa em 1755.

Mesmo enfrentando discordâncias por parte de setores importantes da Corte. A localização da nova sede na região da Baía de Guanabara era estratégica: facilitava o apoio militar às forças portuguesas nas lutas que aconteciam contra as tropas espanholas no litoral meridional, até então não efetivamente ocupado pela metrópole lusa. O primeiro vice-rei, Dom Antônio Álvares da Cunha (1700-1791), administrador entre 1763 e 1767, e que consolidou politicamente a cidade no seu novo papel, iniciou o ciclo do Rio de Janeiro como sede do vice-reinado e moradia do vice-rei.

Não houve consenso ou gradualismo absoluto na adoção de decisões. Tudo foi perdendo a espontaneidade. Tudo foi ficando anacrônico. Desfocado. Desbotado. A negação de Portugal e a afirmação do Brasil imprimiram em ações concretas a exaustão de um pacto, de uma aliança, de um destino manifesto que num passado não tão distante ainda eram vividos como eternos. O banimento da condição de colonial reforçou a necessidade de se construir uma nacional. O estado nacional brasileiro, nucleado no Rio de Janeiro, mesmo sem povo, foi se consolidando em autonomia e poder e representação e unidade. A longa viagem para o reconhecimento dessa consolidação ultrapassaria os séculos seguintes. Não poucos acreditamos que essa viagem segue incompleta. E é nessa incompletude que se conspira o que realmente faz do Brasil, Brasil.

AFONSO, Daniel, 2012, p.21

O Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608. Foi um religioso, escritor e orador. Aos seis anos foi morar no Brasil com sua família, onde começou a fazer parte da Companhia de Jesus, foi ordenado em 1634. Quando Portugal foi libertado do jugo espanhol em 1 de dezembro de 1640, segue com a delegação que promete lealdade ao Rei Dom João IV. Em Portugal se destaca como orador e ganha prestígio junto à corte.

Foi muito influente em quanto a temas de política, destacando-se como missionário em terras brasileiras onde defendeu os direitos humanos dos povos indígenas, combatendo a escravidão. Em palavras do historiador Peixoto:

Os monopólios e as vexações fiscais, desde o século anterior, promoveram os primeiros sinais de um ânimo, rebelde a Portugal, no Brasil. O Padre Antônio Vieira fora a grande voz dos púlpitos, ouvida e atendida, dessa rebeldia. No “Sermão pelo bom sucesso das armas portuguesas contra as de Holanda”, pela restauração de Pernambuco, como no “Sermão da Visitação” pela defesa econômica da Bahia, como no “Sermão de Santo Antônio”, pelo Maranhão contra Portugal, esquece-se que é português, tanto é brasileiro: há lugar no rol das vaidades para o mestre de navios “de Portugal” que, com uns trapos fora da moda, isca os pobres moradores “de nossa terra”... Chega a revolucionário, “nessa tromba que chupa na Bahia, e vai chover em Lisboa”, o fisco, e no protesto: “tudo o que se tirar do

Brasil, com o Brasil se há-de gastar! ” Vieira é o precursor do “nacionalismo” brasileiro, antes da hora. Portugal tudo nos deu, até isso.

(PEIXOTO, 2008, p 185)

Bosi afirma que:

Como pregador da corte, o jesuíta [Antônio Vieira] tem acesso aos estratos do privilegio contra as regalias e as isenções de que gozavam os nobres e os religiosos nessa fase de reerguimento do império duplamente ameaçado: pela Espanha, no xadrez europeu, pela Holanda, na estratégia atlântica e colonial. (BOSI, A. 1995 p. 123)

O sermão da sexagésima é um dos mais conhecidos do orador, foi escrito em prosa no ano de 1655 e sua temática, pautada na religiosidade, foi proferida na Capela Real de Lisboa. Tem o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica.

O nome sermão da sexagésima refere-se a data do calendário litúrgico católico da Igreja Católica em uso até o Concílio Vaticano II (1962-1965), ou seja, o penúltimo domingo antes da Quaresma ou o sexagésimo dia antes da Páscoa.

O sermão está dividido em dez partes. “Antônio Vieira, fazendo uso da metáfora, na qual relaciona "pregar " a "semear ", mostra, através de elaborados argumentos, os motivos pelos quais a palavra de Deus estava colhendo poucos frutos”. (SILVA, Maria, 2013)³

O estilo literário é conceptista, ou seja, ele tinha uma grande preocupação com o jogo de ideias. A partir de diversas analogias o autor usa a argumentação para responder as perguntas que ele mesmo faz. É notório o uso de figuras de linguagem, as quais oferecem maior expressividade ao texto, as mais utilizadas são a metáfora, a comparação e a hipérbole.

Como bom orador, ele começa o sermão tentando conquistar a docilidade de seu público com um discreto elogio, e atrai a atenção para a importância do tema pelo fato de ter viajado tão longe para pregar para eles: E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador! Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que tudo é do caso que me levou e trouxe de tão longe

Na primeira parte, Vieira pregou sobre a parábola do semeador, texto que se encontra no evangelho de Mateus no capítulo 13: 1-9, 19-23:

.... Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador: quando um homem ouve a palavra do Reino e não a entende, o Maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante: sobrevindo uma

³ O discurso vieiriano no sermão da sexagésima. Acadêmica do curso de Letras-Português da Universidade Federal de Santa Catarina.

*tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda, terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto: cem por um, sessenta por um, trinta por um.*⁴ (VIEIRA, A, 1965, p. 2)

Na segunda parte, Vieira continua explicando o significado da parábola do semeador, sua finalidade é mostrar aos ouvintes o tema principal da mensagem. Com uma sentença interrogativa, a resposta à essa questão é o eixo sobre o qual os tópicos do sermão vão girar:

*.... Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onnipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa; se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, porque não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus?...*⁵ (VIEIRA, A, 1965, p. 3)

Na terceira parte entra no corpo do sermão, fala que existem três agentes na pregação, Deus o ouvinte e o pregador. Desses três apenas um é responsável pelo sucesso na pregação, o pregador. Argumenta que não pode ser o ouvinte porque a Palavra de Deus tem o poder de convencer qualquer tipo de ouvinte.

Continua usando a parábola do semeador para ilustrar a pregação do evangelho utilizando a figura da linguagem da comparação, pregar compara com semear.

Na quarta parte Vieira cita as qualidades de um bom pregador: a pessoa que é, a ciência, a matéria, o estilo e a voz e passa a falar sobre cada uma dessas qualidades.

O pregar que é falar faz-se com a boca; o pregar que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras; para falar ao coração, são necessárias obras. [...] A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as

⁴ Sermão da Sexagésima, de Padre António Vieira em Sermões Escolhidos, São Paulo: Edameris, 1965 p.2

⁵ Sermão da Sexagésima, de Padre António Vieira em Sermões Escolhidos, São Paulo: Edameris, 1965 p.3

obras veem-se; as palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. (VIEIRA, A. 1965, p. 4)⁶

Na quinta parte, usando analogias e alegorias ele transmite que o estilo do pregador tem que ser simples e claro. Também cita o evangelho, o salmo 19, que diz que “os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos...”⁷

Já a sexta parte se refere a que o sermão deve ser focado num único tema, muitos pregadores pregam sobre vários temas diferentes, segundo Vieira isso confunde os ouvintes. Ele apresenta regras para a pregação de um sermão eficiente, fala sobre a estrutura dos sermões citando uma metáfora sobre a árvore, e suas diversas partes, que exemplifica a estrutura de um bom sermão:

Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há-de ser o sermão: há-de ter raízes fortes e sólidas, porque há-de ser fundado no Evangelho; há-de ter um tronco, porque há-de ter um só assunto e tratar uma só matéria; deste tronco hão-de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela; estes ramos hão-de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão-de ser vestidos e ornados de palavras. Há-de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios; há-de ter flores, que são as sentenças; e por remate de tudo, há-de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há-de ordenar o sermão. De maneira que há-de haver frutos, há-de haver flores, há-de haver varas, há-de haver folhas, há-de haver ramos; mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são

⁶ Sermão da Sexagésima, de Padre Antônio Vieira em Sermões Escolhidos, São Paulo: Edameris, 1965 p.4

⁷ O Salmo 19 é o salmo 19 do Livro dos Salmos, conhecido por seu primeiro versículo, na versão da Bíblia do rei Jacob

folhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramallete. Serem tudo frutos, não pode ser; porque não há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, à que podemos chamar «árvore da vida», há-de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos; mas tudo isto nascido e formado de um só tronco e esse não levantado no ar; senão fundado nas raízes do Evangelho: Seminare semen. Eis aqui como hão-de ser os sermões, eis aqui como não são. E assim não é muito que se não faça fruto com eles. (VIEIRA, A. 1965, p. 7)

Também cita Aristóteles e Túlio, filósofos gregos e professores de retórica, e grandes pregadores da história da Igreja que deixaram sua marca usando esse método.

A questão problemática da autoria do discurso é apresentada na sétima parte utilizando uma metáfora comparando a pescaria com a pregação. Segundo Vieira, os apóstolos pescavam com as próprias redes.

Na oitava parte, aparece a questão da voz. Segundo Vieira os pregadores não pregam a palavra de Deus, porque eles mudam o sentido do texto, se mudam o sentido pregam suas próprias palavras. Para argumentar ele exemplifica, citando a tentação de Cristo.⁸

Na última parte conclui que “a pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena” (VIEIRA, 1965).

Para argumentar ele cita o maior pregador e teólogo da história da Igreja, Apóstolo São Paulo, que ensinava que o pregador deve pregar: “com infâmia ou com boa fama”, e também: “se eu contentar aos homens não seria servo de Cristo” (VIEIRA, 1965).

Argumenta também citando o exemplo de um médico que não se preocupa se o tratamento do doente é doloroso, e sim com o efeito benéfico desse tratamento, o importante é a recuperação do paciente.

Vieira faz a conclusão de sua mensagem com uma aplicação prática, encerra o sermão chamando a atenção dos ouvintes para a responsabilidade do pregador que prestará contas a Deus, e convida as pessoas para se santificarem:

⁸ Texto que se encontra no evangelho de Mateus no capítulo 4:6-8.

Advirtamos que nesta mesma Igreja há tribunas mais altas que as que vemos: Spectaculum facti sumus Deo, Angelis et hominibus. Acima das tribunas dos reis, estão as tribunas dos anjos, está a tribuna e o tribunal de Deus, que nos ouve e nos há-de julgar. Que conta há-de dar a Deus um pregador no Dia do Juízo? O ouvinte dirá: Não mo disseram. Mas o pregador? Vae mihi, quia tacui: Ai de mim, que não disse o que convinha! Não seja mais assim, por amor de Deus e de nós.

Estamos às portas da Quaresma, que é o tempo em que principalmente se semeia a palavra de Deus na Igreja, e em que ela se arma contra os vícios. Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o Céu que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o Inferno que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus, e saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto: Et fecit fructum centuplum.⁹

(VIEIRA, A. 1965, p. 11)

O estilo de Vieira é um aspecto que o transformou em mestre. Sua clareza, simplicidade e rigor sintático, dialético e da lógica do pensamento contribuíram com uma época literária marcante na história da cultura brasileira.

Com esta obra em particular o Padre Antônio Vieira, não somente marcou uma época mas sim gerações inteiras perdurando até hoje, sendo exemplo a seguir em quanto detalha a estrutura de uma correta argumentação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho abordou temas com relevância para os estudos da cultura brasileira através de estudo bibliográfico em livros, artigos e sites. Se descreveram os principais conceitos

⁹ Sermão da Sexagésima, de Padre Antônio Vieira em Sermões Escolhidos, São Paulo: Edameris, 1965 p.11

de alguns autores sobre cultura, aculturação e transculturação, o que ajuda a compreender o que abrange cultura e qual é a origem e o resultado da cultura brasileira nos dias de hoje.

No transcurso vimos como o movimento barroco surgiu nos países Europeus, focando principalmente em Portugal onde o movimento tomou uma forma única e com a chegada da arte barroca ao Brasil no século XVIII trazida pelos portugueses, teve suas próprias singularidades. Se bem a produção literária nesse período não é reconhecida como genuinamente nacional, mas é um estilo absorvido e resultante do período colonial que girava em torno dos núcleos urbanos.

Primeiramente a capital do Brasil foi São Salvador da Baía por mais de duzentos anos onde havia um desenvolvimento considerável da cultura que girava em torno a o poderio econômico do açúcar, logo após foi transferida para o Rio de Janeiro, que se bem ficava muito mais longe de Portugal, estava surgindo como o ponto de partida para as Minas Gerais, onde fora encontrada grandes jazidas de ouro e diamantes. Tendo em vista que muitos colonos migraram para aquela região e que o açúcar perdia valor e que deveriam controlar o contrabando de ouro e assegurar a cobrança de impostos foi estratégica a mudança se bem considerada arbitrária pela Corte.

A economia se mobilizou muito satisfatoriamente em torno da cidade do Rio de Janeiro, o que acompanhado pela chegada da corte tornou-se em um benefício importante e fundamental para o despejo da cultura e urbanização.

Em seguida teve a apresentação do principal orador da época Padre Antônio Vieira, e um pouco sobre sua vida e um breve análise de uma de suas grandes obras, O Sermão da Sexagésima, considerada atualmente um dos grandes legados do Barroco, de leitura obrigatória nas universidades, uma obra muito vigente se a consideramos como uma guia para escrever um bom texto argumentativo, pois considera todos os aspectos do gênero.

O barroco português contribuiu na formação das artes no Brasil, sua influência foi determinante no surgimento de grandes artistas e obras em diferentes regiões.

O estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas: os portugueses exibiam luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição aos índios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO DA SILVA, Daniel. O enigma da capital: a mudança do vice-reinado para o Rio de Janeiro em 1763. Tese (Doutorado em História Social)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira, 1936. 44 edição 1994. São Paulo. Cultrix.

Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva Dicionário de Conceitos Históricos -- Ed. Contexto – São Paulo; 2006

PEIXOTO, Afranio. História do Brasil Digitalização da 2ª edição em papel. p Biblioteca do Espírito Moderno - Série 3.ª - História e Biografia Cia. Editora Nacional – 1944 2008

PROENÇA, Graça. História da arte. São Paulo. Editora Ática, 2003.

SARMENTO, Leila Lauar. Português e Literatura, Editora Moderna, São Paulo, 2004.

SILVA DE CARVALHO, Maria Fernanda. O discurso vieiriano no sermão da sexagésima. Acadêmica do curso de Letras-Português da Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.

Site

GOMES, Flávio. Formado em Letras, pós-graduado em Estudos Linguísticos e Literários e Psicopedagogia. O Padre Vieira e o Sermão da Sexagésima Disponível em: <https://misteriodasletras.blogspot.com/2009/05/sermao-da-sexagesima-analise.html>. Acesso em 4 de outubro de 2020.

“Em 1763 a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro”

Disponível em

<https://www.camara.leg.br/radio/programas/394447-em-1763-a-capital-do-brasil-foi-transferida-de-salvador-para-o-rio-de-janeiro/>

Acesso em: 15 de setembro de 2020.

ANEXO

VIEIRA, Antônio Sermão da sexagésima, disponível em

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000034.pdf>